

**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**URGENCIAS GINECOLÓGICAS EN EL
HOSPITAL HEDI CHAKER DE SFAX, TÚNEZ
(AGOSTO 2025): ESTUDIO DE CASOS.**

**Gynaecological Emergencies at Hedi Chaker
Hospital, Sfax, Tunisia: A Case Series from
August 2025.**

Autora: Sara Portillo Alonso

Tutora: Dra. Verónica González Núñez.

Cotutora: Dra. María de Marino y Caba.

**DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR (TUTORA)
Y CIENCIAS BIOMÉDICAS Y DEL DIAGNÓSTICO (COTUTORA)**

FACULTAD DE MEDICINA - GRADO EN MEDICINA

AÑO 2026

A mis padres, por acompañarme siempre y ser mi apoyo incondicional.

A mis amigas, por cuidarme y quererme tanto.

A Verónica, por hacer posible este proyecto y ayudarme en cada paso.

A todas las mujeres que han participado de este estudio, por regalarme sus historias y permitirme ser, durante un breve instante, parte de ellas.

A la pequeña Sara, por ser tan valiente, lo hemos conseguido.

ÍNDICE

RESUMEN.....	4
ABSTRACT	5
ÍNDICE DE ABREVIATURAS	6
INTRODUCCIÓN.....	7
JUSTIFICACIÓN.....	10
MATERIAL Y MÉTODOS.....	12
RESULTADOS	14
DISCUSIÓN.....	19
CONCLUSIONES.....	26
BIBLIOGRAFÍA.....	27

RESUMEN

Introducción: Túnez es un país situado en el norte de África cuyo sistema sociosanitario presenta características propias, aunque comparte elementos comunes con otros países del Magreb. En este trabajo se analiza una base de datos de 129 pacientes atendidas en la consulta de Urgencias Ginecológicas del Hospital Hedi Chaker de Sfax, durante una estancia de intercambio de AJIAMS realizada en el verano de 2025.

Objetivo general: Describir y analizar el manejo de las urgencias ginecológicas atendidas en el Hospital Hedi Chaker de Sfax, Túnez, en relación con la evidencia disponible sobre otros países del norte de África.

Material y métodos: Estudio descriptivo transversal a partir de una base de datos elaborada con variables clínicas y asistenciales de 129 pacientes atendidas en el servicio de Urgencias Ginecológicas del Hospital Hedi Chaker de Sfax. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa Jamovi. Además, se realizó una revisión bibliográfica sobre la atención sanitaria y el manejo de las urgencias ginecológicas en la región del Magreb.

Resultados: La edad media de las pacientes fue de 34.3 ± 10.7 años, y la mayoría procedía de un entorno urbano, estaba casada y presentaba bajo nivel socioeconómico. Las constantes clínicas medias se situaron dentro de rangos compatibles con estabilidad hemodinámica. La mayoría de las pacientes no presentaba antecedentes médicos, quirúrgicos u obstétricos relevantes. El motivo de consulta más frecuente fue el dolor pélvico, seguido de la planificación de cesárea y la metrorragia. Entre las pacientes con estado gestacional registrado, predominaban las gestantes, especialmente en el tercer trimestre.

Discusión: Los resultados muestran un perfil de paciente joven, con escasa comorbilidad y elevada proporción de embarazo avanzado. La comparación con la bibliografía disponible sugiere cierta concordancia con otros contextos del Magreb. No obstante, la interpretación debe ser prudente debido al tamaño muestral, la recogida incompleta de algunas variables, la barrera idiomática y la limitada disponibilidad de estudios recientes y comparables.

Conclusiones: Este trabajo aporta una aproximación descriptiva al manejo de las urgencias ginecológicas en un hospital tunecino. Los resultados muestran similitudes con otros contextos del Magreb, aunque deben interpretarse con cautela por las limitaciones del estudio y la escasez de bibliografía reciente. Estos hallazgos subrayan la necesidad de ampliar la evidencia científica actualizada sobre la atención ginecológica urgente en el norte de África.

Palabras clave: Ginecología, Urgencias, dolor pélvico, embarazo, Túnez, Magreb.

ABSTRACT

Introduction: Tunisia is a country located in North Africa whose healthcare and social care system has distinctive features, although it shares common elements with other countries in the Maghreb. This study analyses a database of 129 patients seen in the Gynaecological Emergency Department of Hedi Chaker Hospital in Sfax during an AJIAMS exchange placement carried out in the summer of 2025.

Objective: To describe and analyse the management of gynaecological emergencies at Hedi Chaker Hospital in Sfax, Tunisia, in relation to the available evidence from other North African countries.

Material and methods: A cross-sectional descriptive study was conducted using a database including clinical and healthcare-related variables from 129 patients seen in the Gynaecological Emergency Department of Hedi Chaker Hospital in Sfax. Statistical analysis was performed using Jamovi software. In addition, a literature review was conducted on healthcare provision and the management of gynaecological emergencies in the Maghreb region.

Results: The mean age of the patients was 34.3 ± 10.7 years. Most patients came from an urban area, were married and had a low socioeconomic status. Mean clinical parameters were within ranges compatible with haemodynamic stability. Most patients had no relevant medical, surgical or obstetric history. The most frequent reason for consultation was pelvic pain, followed by planned caesarean section and metrorrhagia. Among patients whose pregnancy status was recorded, pregnant women predominated, especially those in the third trimester.

Discussion: The results show a profile of young patients, with low comorbidity and a high proportion of advanced pregnancies. Comparison with the available literature suggests some degree of concordance with other Maghreb contexts. However, the findings should be interpreted with caution due to the sample size, incomplete recording of some variables, the language barrier and the limited availability of recent and comparable studies.

Conclusions: This study provides a descriptive overview of the management of gynaecological emergencies in a Tunisian hospital. The results show similarities with other Maghreb countries, although they should be interpreted cautiously given the limitations of the study and the scarcity of recent literature. These findings highlight the need to expand and update the scientific evidence on emergency gynaecological care in North Africa.

Keywords: Gynaecology; emergencies; pelvic pain; pregnancy; Tunisia; Maghreb.

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

AJIAMS: Asociación Juvenil de Intercambios de Alumnos de Medicina en Salamanca.

CIR: Crecimiento Intrauterino Restringido.

ID: Identificador.

IDH: Índice de Desarrollo Humano.

IFMSA-Spain: Federación española de asociaciones de estudiantes de medicina para la cooperación internacional

ITS: Infección de Transmisión Sexual

Lpm: Latidos por minuto

MmHg: milímetros de mercurio.

N: número de pacientes.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

RIC: Rango Inter Cuartílico.

TFR: Tasa Global de Fecundidad

VN: valor normal

INTRODUCCIÓN

- Túnez y Sfax

Túnez es un país del norte de África que cuenta con una población de 12 millones de personas¹ y 4 ciudades principales: Túnez, Monastir, Susa y, la más pequeña de ellas, Sfax. Situada al Este del país, Sfax (Figura 1) es una ciudad fiel a sus costumbres, dedicada a la industria y al comercio. Aunque bañada por el mediterráneo no cuenta apenas con turismo, ya que el protagonismo se la llevan otras ciudades vecinas, mejor comunicadas por vías marítimas y aéreas.

Figura 1. Mapa de Túnez², la flecha indica la localización de Sfax.

- Implicación personal

En agosto de 2025 elegí Túnez como destino de una rotación, como parte del programa de intercambios clínicos (SCOPE)³ de IFMSA-Spain cuya representación en la Universidad de Salamanca es AJIAMS. La elección de este destino fue en parte por experiencias previas muy positivas de mis compañeros, sobre el país, su cultura y sus paisajes; además, se motivó porque nunca había estado en África y me parecía una manera bonita de visitar el país intentando aportar mis mínimos conocimientos a cambio.

Por azar terminé colaborando en urgencias ginecológicas del hospital Hedi Chaker de Sfax (Figura 2). Al llegar allí, después de 32 horas viajando, me di cuenta de las grandes diferencias culturales, sociales, económicas y, sobre todo, sanitarias (Figura 3).

Figura 2. Imagen de la fachada principal del Hospital Hedi Chaker de Sfax.

Figura 3. Imagen en la que se muestra la sala de neonatos del hospital.

Por todo ello decidí, con ayuda de muchos residentes, la coordinadora del rotatorio, mis compañeros de rotatorio (Figura 4) y mis limitados conocimientos de francés, realizar un estudio de la atención que se realizaba en Urgencias Ginecológicas en la Sanidad Pública Tunecina (Figura 5).

Figura 4. Imagen tomada el último día de rotatorio (26 de agosto de 2025) de los alumnos que estuvimos en el servicio de ginecología durante ese mes.

Figura 5. Imagen de la puerta de entrada al departamento de urgencias ginecológicas.

- El sistema sanitario de Túnez

Una vez decidido que quería conocer más a fondo la compleja estructura sanitaria y social del país me puse a investigar, pedí permiso a mi tutora de prácticas allí y comencé a realizar las historias clínicas.

Túnez cuenta con un sistema sanitario público-privado cuyo gasto en sanidad es de 159 euros por habitante¹ frente a 2.187 euros por habitante en España¹, por lo tanto, carece de sentido comparar este estudio con datos españoles.

Resulta más coherente comparar a Túnez con países semejantes, de la región del Magreb (países africanos que rodean el Mediterráneo) que no solo comparten localización geográfica, sino también cultural, religión y un origen lingüístico común. Esto queda reflejado, por ejemplo, en que el gasto sanitario en Argelia es de 115 euros por habitante⁴ o en Marruecos de 121 euros por habitante¹.

JUSTIFICACIÓN

La evidencia disponible sobre el abordaje terapéutico en la región del Magreb sigue siendo limitada, especialmente en relación con la organización asistencial, los criterios diagnósticos y las estrategias terapéuticas aplicadas en contextos hospitalarios concretos. Durante mi rotación clínica en el hospital de Sfax, observé, por ejemplo, que la técnica quirúrgica de realización de las cesáreas era muy diferente a la que yo conocía (Figura 6), también que las historias clínicas se realizaban en papel, de manera muy breve y concisa, asignando una fila a cada paciente y en cada una de las columnas escribiendo los distintos signos y síntomas, clasificándolos por categorías.

Figura 6. Imagen de la realización de una cesárea por parte de dos ginecólogas, sin enfermera instrumentista.

Por lo tanto, decidí elaborar una base de datos a partir de entrevistas clínicas, con el objetivo de compararla con los datos disponibles en la bibliografía sobre otros países del norte de África. Esta comparación permitiría determinar si el abordaje clínico observado en el Hospital de Sfax se corresponde con la práctica habitual en la región o bien es debido a características propias del contexto estudiado. De este modo, el trabajo pretende contribuir a una mejor comprensión del abordaje de las urgencias ginecológicas en un entorno sanitario del Magreb, así como identificar posibles diferencias respecto a otros contextos descritos en la literatura.

Objetivo general

Describir y analizar el manejo de las urgencias ginecológicas atendidas en el Hospital Hedi Chaker de Sfax, Túnez, en relación con la evidencia disponible sobre otros países del norte de África.

Objetivos específicos

1. Describir las características clínicas y asistenciales de los casos incluidos en el estudio.
2. Describir las características clínicas y asistenciales de los casos atendidos, incluyendo los principales motivos de consulta y las variables registradas durante la atención urgente.
3. Comparar los hallazgos observados con la evidencia publicada sobre el manejo de urgencias ginecológicas en otros países del norte de África.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal, en el que la base principal ha sido la realización de 136 historias clínicas en la consulta de Urgencias Ginecológicas del Hospital Universitario Hedi Chaker de Sfax de manera presencial. Al ser pacientes que solo hablaban tunecino, los datos se obtuvieron de la transcripción al francés realizada por los médicos de urgencias de dicha entrevista. Finalmente se incluyeron en la base de datos 129 pacientes. Se obtuvo el consentimiento por parte de todas las pacientes para la inclusión de sus datos de manera anonimizada en este estudio (en el anexo se incluye la autorización por parte de la facultad y el consentimiento informado tanto en francés como en español).

A partir de las historias clínicas se asignó a cada paciente un número y se realizó una base de datos con 31 variables analizadas: ID de la paciente, fecha de consulta, edad, lugar de residencia, área de residencia, nivel educativo, estado civil, nivel socioeconómico, motivo de consulta, hábitos tóxicos, antecedentes médicos, cirugías previas, número de gestaciones, partos, abortos, complicaciones obstétricas pasadas, edad de menopausia, tensión arterial sistólica y diastólica, fecha de última regla, edad gestacional, embarazo actual, peso fetal, frecuencia cardíaca de la paciente, movimiento fetal, contracciones uterinas, serología, temperatura corporal, saturación de oxígeno medicación habitual, actividad cardíaca fetal y registro cardiotocográfico presentación fetal (ver base de datos en el anexo).

Finalmente se descartaron las siguientes variables por falta de datos: nivel educativo, hábitos tóxicos, serología, edad menopausia, temperatura corporal, saturación de oxígeno, medicación habitual y registro cardiotocográfico. Por ello, finalmente se incluyeron un total de 23 variables. Dentro de cada variable se fueron haciendo ajustes en el análisis, ya que no fue posible recoger todos los parámetros en todas las pacientes.

El análisis estadístico de la base de datos se realizó con el programa Jamovi⁵. Se realizó un análisis descriptivo de las distintas variables, obteniendo tablas de frecuencias y gráficos. Durante este análisis se agruparon determinadas variables para simplificar su análisis e interpretación; por ejemplo, los motivos de consulta por frecuencia o la edad gestacional por trimestres.

Para obtener una visión general de la situación en el resto del Magreb se realizó una revisión bibliográfica en la que se encontraron 13 artículos relevantes, así como se llevó a cabo una búsqueda en páginas web oficiales para la obtención de datos económicos y sanitarios.

Por último, se realizó un análisis comparativo entre los datos obtenidos de la muestra con los presentes en la bibliografía, pero esto solo pudo hacerse con pocas variables, debido a las diferencias entre los objetivos de nuestro estudio y el de los artículos.

RESULTADOS

A continuación, se detallan los principales parámetros del análisis descriptivo de la base de datos:

DATOS GENERALES.

- La edad media de la población estudiada fue de 34.3 ± 10.7 años con una mediana de 34 (mínimo 15 años, máximo 75) (Figura 7).

Figura 7. Edad media de la muestra. Scatter Plot superpuesto a un Box Plot donde se muestra la distribución de edad de las pacientes estudiadas.

- **Origen:** El 100% de las pacientes proceden de un área urbana, teniendo Sfax como lugar de referencia, todas ellas, menos una, casadas y con un nivel socioeconómico bajo.
- La **tensión arterial:** tomada en 115 pacientes, refleja una tensión arterial sistólica 123 ± 15.0 mmHg, y una diastólica de 74 ± 10.4 mmHg (Tabla 1) (parámetros dentro de la normalidad⁶).

Tabla 1.

Estadística descriptiva de la tensión arterial media, la desviación típica y el mínimo y el máximo tanto de la tensión arterial sistólica como diastólica de las pacientes analizadas.

	Tensión arterial máxima	Tensión arterial mínima
N	115	115
Perdidos	14	14
Media	123	74.0
Desviación típica	15.0	10.4
Mínimo	94	33
Máximo	169	103

- La **frecuencia cardiaca** solo se pudo medir en 102 pacientes, obteniendo unos valores de 88 ± 14.7 lpm, con un mínimo 60 y un máximo 166. (Tabla 2) [VN = 60-100 lpm].

Tabla 2.

Estadística descriptiva de la frecuencia cardiaca media de la muestra, la desviación típica y el mínimo y el máximo.

	Frecuencia cardiaca
N	102
Perdidos	27
Media	88.0
Mediana	87.0
Desviación típica	14.7
Mínimo	60.0
Máximo	166

MOTIVO DE CONSULTA.

Se excluyeron 28 pacientes en el análisis del motivo de consulta por datos incompletos, por lo que los siguientes datos están referenciados sobre 101 pacientes. El principal motivo de consulta es el dolor pélvico (Figura 8) en 37 pacientes (36.6% del total), y el segundo es la planificación de cesárea (16.8%), junto a las consultas por control de otra patología no urgente como placenta previa (n=2), controles ecográficos (n=7), despistaje de preeclampsia

etc. El tercer motivo de consulta fue la metrorragia (10.9% de las pacientes). Otros motivos de consulta poco frecuentes (18.8% del total) fueron: fiebre (n=3), hipertensión (n=1), alteraciones analíticas (n=1), disminución del movimiento fetal (n=2) amenorrea y otros tipos de dolor distinto al pélvico (n=5). Por último, algunas pacientes acudían para control clínico de distintas patologías tales como placenta previa, controles ecográficos de CIR.

Figura 8. Gráfico de sectores en el que se muestra la distribución de los principales motivos de consulta.

ANTECEDENTES.

- Antecedentes médicos:

El 81% de la población estudiada (102 pacientes) no refirió antecedentes médicos relevantes, mientras que en el 19% restante destacaba la anemia (n=7, 7.1%), seguida de la hipertensión arterial (n=2, 1.6%). El resto de las patologías como depresión, diabetes, asma, celiaquía, psoriasis, varices o insuficiencia aórtica se presentaron de manera aislada.

- Antecedentes quirúrgicos:

Asimismo, 79.7% de las pacientes no había sido sometida a ninguna cirugía previa. Entre las que sí habían sido operadas destacaba la apendicectomía (n=10, 7.8%), cesárea (n=5, 3.9%), histerectomía (n=5, 3.9%) y otras intervenciones como anexectomía, miomectomía o una tumorectomía. Ambas categorías reflejan una muy baja prevalencia de comorbilidades en la población estudiada.

- Complicaciones obstétricas pasadas.

En cuanto a las complicaciones obstétricas pasadas el 96,1% de las pacientes no refirieron complicaciones obstétricas. Entre las cinco pacientes que sí presentaban complicaciones, se

registraron dos casos de placenta previa, un caso de diabetes gestacional, un caso de infertilidad y un caso de fibromioma.

GESTAS PARTOS Y ABORTOS.

De las 99 pacientes que se pudo recoger el estado gestacional, el 84.8% estaban embarazadas, y tan solo el 15.2% no lo estaba. La edad media de las gestantes fue de 31.5 ± 5.77 años, con un mínimo de 19 y un máximo de 43 (Tabla 3).

Tabla 3.

Estadística descriptiva del número de mujeres embarazadas y no embarazadas, así como su edad media, mediana, desviación estándar mínimo y máximo.

	Embarazo	N	Perdidos	Media	Mediana	DE	Mínimo	Máximo
Edad	SI	84	0	31.5	31.5	5.77	19	43
	NO	15	0	38.4	39	12.64	15	68

Entre las mujeres no embarazadas, se encontraron 4 pacientes menopáusicas, lo cual supone un 3.1 % del total de la muestra (y un 26.7% de las no embarazadas).

La media de gestaciones en la población estudiada fue de 2.44 ± 1.74 (rango: 0–9), la de partos fue de 2.04 ± 1.35 (rango: 0–6 y la de abortos fue de 0.4 ± 0.82 (rango: 0–5) (Tabla 4). De las 84 pacientes embarazadas el 7.1 % estaba en el primer trimestre de gestación, el 9.4% en el segundo y una gran mayoría 83.5% (n=71) en el tercero.

Tabla 4.

Estadística descriptiva de las mujeres embarazadas, así como el número de partos, gestaciones y abortos. Se muestran la media, mediana y desviación estándar.

	N	Perdidos	Media	Mediana	DE	Mínimo	Máximo
Gestas	125	4	2.440	2	1.739	0	9
Partos	125	4	2.040	2	1.346	0	6
Abortos	125	4	0.408	0	0.824	0	5

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTACION.

El movimiento fetal estaba presente en el 100% de los fetos a los que se realizó ecografía (n=60), todos ellos tenían una presentación cefálica y latido cardíaco presente. 116 pacientes no tenían contracciones uterinas en el momento de la consulta, y tan solo 13 (el 10.1% del total) sí. La edad gestacional media fue de 32.9 semanas (32 semanas y 6 días) peso fetal medio de los fetos en los que se hizo ecografía n = 34 fue de 3029 g (Tabla 5).

Tabla 5.

Estadística descriptiva de la edad gestacional, peso fetal y frecuencia cardíaca de las madres gestantes.

	N	Perdidos	Media	Mediana	DE	Mínimo	Máximo
Edad gestacional (semanas)	84	0	32.9	37.0	9.19	6	41
Peso fetal (g)	34	50	3029.4	3115.0	564.09	1230	4000
frecuencia cardíaca	71	13	88.0	88.0	12.07	65.0	117

DISCUSIÓN

Los resultados del análisis reflejan que todas las pacientes son jóvenes, sin apenas patologías crónicas, cirugías previas o antecedentes de ningún tipo. La mayoría de ellas eran gestantes con un embarazo avanzado y a casi todas se les dio el alta. En estos momentos se plantea la cuestión de si nuestra muestra comparte características con el resto del Magreb.

DATOS GENERALES

El 100% de las pacientes provenían de un área urbana, lo cual podría explicarse por la marcada tendencia hacia la urbanización observada en los países del Magreb desde finales del siglo XX (Figura 9), estrechamente relacionada con el proceso de transición demográfica descrito en la región, que se mencionará más adelante. También es relevante señalar que la OMS estimaba en el año 2008 que tan solo el 64% de la población rural de Túnez tenía acceso a la sanidad (Tabla 6), por lo que, tal vez, las pacientes del área rural tenían mayores dificultades para acceder a la consulta.

Figura 9. Gráfico de la proporción población urbana y rural en Túnez desde el año 1950 a 2050⁷.

Tabla 6. Diferencias en el acceso tanto a sanidad como a agua potable entre las áreas urbanas y rurales de distintos países del Magreb⁷.

%	Acceso agua potable		Acceso Sanidad	
	URBANA	RURAL	URBANA	RURAL
Argelia	98	79	90	88
Marruecos	100	60	94	52
Túnez	100	84	96	64

Al analizar la edad media de las pacientes de este estudio e intentar compararla con datos publicados en la región del Magreb se observó una importante escasez de estudios publicados en pacientes atendidas específicamente en urgencias ginecológicas. En el único estudio encontrado la edad media de las pacientes fue 41 años⁸, con un RIC (34.-46); esta cifra difiere de la observada en nuestra muestra donde la edad media de 34.3 ± 10.7 años. Sin embargo, la comparación entre ambos estudios presenta limitaciones metodológicas: en primer lugar, se trata de un estudio europeo, que excluyó tanto a las pacientes menores de 18 años como a las posmenopáusicas; en segundo lugar, los principales motivos de consulta también son muy diferentes a los observados en nuestro estudio, siendo protagonistas las enfermedades crónicas como endometriosis o leiomiomas.

Motivo de consulta

Como se ha mencionado en el apartado de resultados, el principal motivo de consulta de nuestras pacientes fue el dolor pélvico (36.6% del total), siendo este mismo uno de los principales motivos de consulta en urgencias ginecológicas a nivel nacional⁹. Una posible explicación podría ser incidencia de ITS, ya que uno de sus principales síntomas es el dolor pélvico. En 2017, la incidencia de ITS era de 1.393 por 100. 000personas-año⁹, y el grupo de edad más afectado eran las mujeres de entre 20 a 39 años, rango de edad en el que se encuentra la edad media de las mujeres incluidas en este estudio. Por otro lado, el año 2011 la prevalencia de candidiasis en Sfax era del 48%¹⁰; sin embargo, esta infección no suele cursar con dolor pélvico¹¹. No obstante, con los datos disponibles en este estudio no se puede afirmar que el dolor pélvico de las pacientes esté relacionado con una ITS por falta de pruebas diagnósticas, ya que, al tratarse de una consulta de urgencias, no se realizaron dichas pruebas.

Antecedentes médicos

Resulta llamativa la poca prevalencia de antecedentes médicos quirúrgicos y obstétricos en la muestra. Prácticamente no hay enfermedades crónicas, lo cual puede explicarse por la edad de las pacientes, ya que la mayoría eran mujeres jóvenes. Por ejemplo, en la muestra, la hipertensión o la insuficiencia cardiaca aparece en edades superiores a los 60 años, y

apenas hay representación de este grupo de edad en este estudio, lo que se traduce en una población más sana.

Tasa de fecundidad

Análisis continental:

La mortalidad materno-infantil ha constituido un problema persistente en el continente africano, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. En respuesta a esta situación la OMS puso en marcha iniciativas como *Safe Matherhood*, orientadas a la reducción de la mortalidad materna mediante la mejora del acceso a servicios sanitarios esenciales. En el caso del Magreb, particularmente en Túnez se implementaron políticas de planificación familiar que favorecieron la transición desde el modelo tradicional de familia numerosa hacia estructuras familiares más reducidas. Entre estas políticas destacan la legalización del aborto, el acceso universal a métodos anticonceptivos y la mejora del acceso de las mujeres a la educación. Todas ellas han sido claves para reducir la tasa de fecundidad, y por ende, de la mortalidad materna de 68.9 a 33.3 por cada 100.000 recién nacidos vivos¹².

En el año 2001 se analizaron los patrones de fertilidad y fecundidad en cinco países africanos (Argelia, Egipto, Marruecos, Sudán y Túnez)¹³, y ya observaba el proceso de transición demográfica. En 1960 los niveles de urbanización en el Magreb no superaban en ningún caso el 25%, oscilando entre el 3.4% en Mauritania y el 36% en Túnez. Actualmente, la población es principalmente urbana, debido a factores como el deterioro de las condiciones rurales, la globalización y las políticas sociales impuestas tras la obtención de la independencia. Como culminación de este proceso se estima que la tasa de urbanización en Túnez alcance el 78.4%. en 2030⁷.

Como consecuencia de la tasa de urbanización y las diferentes políticas sociosanitarias aplicadas durante la transición demográfica, como la incorporación de la mujer al mercado laboral y la legalización del aborto, aumentó la edad de la primera gestación. Esto propició una disminución importante del número de madres solteras y de los problemas derivados de la multiparidad extrema. Destaca que la media de hijos por mujer en Marruecos o Egipto es de 3.3 o 3.8 hijos por mujer respectivamente, habiendo una menor proporción de madres solteras. En Argelia o Sudán la media es de 4.4 y 4.6 hijos por mujer respectivamente. El artículo sugiere que las grandes diferencias tanto en la edad de la primera gestación como

en la media de hijos por mujer van muy asociadas a los índices de desarrollo humano de cada país, contrasta el IDH de Sudán (0.516)¹⁴ con el de Marruecos (0.698)¹⁵.

El éxito en la implantación de las medidas anteriormente mencionadas explica por qué Túnez alcanzó mucho antes el nivel de reemplazo generacional TFR (2.1) en el año 2001, mientras que Egipto permanecía estancado en un TFR de 3, habiendo iniciado la transición demográfica al mismo tiempo y desde tasas de fecundidad similares¹⁶. No obstante, hay que tener en cuenta que este artículo se publicó en 2009, y la TFR en Egipto ha disminuido hasta 2.7 en 2024¹⁷. Realizando un análisis comparativo con los datos obtenidos en nuestro estudio encontramos que hay diferencias estadísticamente significativas (p-valor < 0.001) entre el valor de TFR de Egipto y el número medio de partos en nuestra muestra (2.040), siendo mayor el TFR de Egipto (Tabla 7). Probablemente esta diferencia es debida a que, aunque la tasa de fecundidad ha disminuido mucho en Egipto en los últimos años, aún no ha alcanzado a la de Túnez.

Tabla 7.

Tabla de Comparación de Medias entre en número de partos de nuestra muestra y la TFR de Egipto. Se ha realizado una prueba t de student para 1 sola muestra.

Prueba t de una Muestra

		Estadístico	gl	p	Diferencia de medias
Partos	T de Student	-5.48	124	<.001	-0.660

Nota. H_a μ ≠ 2.7

Análisis regional.

La TFR en Marruecos en el año 2024 fue de 2.2 hijos por mujer ¹⁷, dato que no difiere significativamente del valor de número medio de partos en nuestra muestra (p-valor = 0.186), lo cual refleja la convergencia demográfica existente entre los países del Magreb (Tabla 8).

Tabla 8.

Tabla de Comparación de Medias entre en número de partos de nuestra muestra y la tasa de fecundidad en Marruecos en 2024. Se ha realizado una prueba t de student para 1 sola muestra.

Prueba t de una Muestra

		Estadístico	gl	p	Diferencia de medias
Partos	T de Student	-1.33	124	0.186	-0.160

Nota. $H_a \mu \neq 2.2$

Análisis nacional

Túnez se encuentra entre los países africanos con menor TFR (1.8)¹⁷, lo cual refuerza la idea antes comentada de la importancia de las políticas sanitarias. Todos los artículos antes mencionados citan que en las áreas rurales tiende a haber un mayor TFR, debido a las mayores dificultades de acceso a la educación y a los métodos anticonceptivos. Esto podría explicar también por qué en Sfax hay una tasa de fecundidad estadísticamente significativa mayor que la del país (p-valor = 0.048) (Tabla 9). Se trata de una ciudad aislada, muy al sur, cerca del desierto del Sáhara y a varias horas en coche de la capital.

Tabla 9.

Tabla de Comparación de Medias entre en número de partos de nuestra muestra y la tasa de fecundidad en Túnez en 2024. Se ha realizado una prueba t de student para 1 sola muestra.

Prueba t de una Muestra

		Estadístico	gl	p	Diferencia de medias
Partos	T de Student	1.99	124	0.048	0.240

Nota. $H_a \mu \neq 1.8$

Peso medio fetal

El peso medio fetal de la muestra a la que se le realizó ecografía (n = 34) fue de 3038 g, siendo la edad gestacional media de nuestras pacientes 32 + 6 (32 semanas + 6 días), y 33 de las 34 pacientes se encontraban en el tercer trimestre de gestación. Calculando la edad gestacional de nuestras pacientes con el peso fetal estimado, los fetos se encontraban en un percentil 65 según la Organización Mundial de la Salud¹⁹. Los datos obtenidos no son directamente comparables con la mayoría de los estudios publicados, que suelen emplear el peso al nacer como parámetro habitual de medición. Por ejemplo, el peso medio al

nacimiento en Argelia es de 3511 g. En nuestro caso la edad gestacional era de 32 + 5, lo cual podría derivar con un peso al nacer más parecido al que se proporciona en el artículo si las gestaciones han progresado hasta término de manera habitual. Además, debemos tener en cuenta que la prevalencia de bajo peso al nacimiento en la región de África Norte es del 13.1%¹⁸ por lo que cabe la posibilidad de que alguno de los fetos presente un bajo peso para la edad gestacional.

LIMITACIONES

La realización de este trabajo ha sido un proceso de gran aprendizaje, pero no ha estado exento de dificultades. El hecho de estar en un país extranjero, a casi 2000 km de casa, rotando en un hospital desconocido ya era difícil, pero además durante el intercambio teníamos distintos planes, y no siempre podíamos acudir al hospital muchas horas seguidas ya que debíamos movernos en grupo, lo que dificultaba mucho el proceso de recogida de información.

El principal problema en la recogida de información fue sin duda la barrera idiomática; en Túnez el idioma oficial es el árabe²⁰, siendo el Árabe Tunecino el dialecto más utilizado. El francés fue introducido al país con el Protectorado establecido por Francia entre los años 1881-1956²¹. Actualmente el francés no es idioma oficial, pero es ampliamente utilizado en ámbitos económicos, administrativos y de educación superior. En el caso de la medicina, herencia del sistema educativo francés impuesto en el siglo XIX, la enseñanza universitaria es en este idioma, y, por lo tanto, los documentos médicos como consentimientos informados, pruebas médicas y el registro de las historias clínicas se realizan en francés.

Se calcula que dos tercios de la población tunecina habla francés,²² pero durante la realización de este trabajo la percepción subjetiva fue que este número es menor, probablemente debido al tamaño y la localización geográfica de la ciudad en la que se realizó el estudio. Esto supuso todo un reto, ya que muchas de las mujeres apenas hablaban francés y en la mayoría de las entrevistas tuvieron que realizarse por medio de los médicos locales que iban transcribiendo al francés lo que comentaban las pacientes.

Otra de las limitaciones de este estudio es el número de pacientes: 129 pacientes no es una muestra suficiente para reflejar la realidad de toda la región a pesar de que los datos obtenidos coinciden con los disponibles en la bibliografía.

Por último, una parte importante de este trabajo ha sido la búsqueda de información y en este proceso se hace evidente que la bibliografía encontrada está desactualizada, ya que muchos artículos son anteriores al año 2019, lo cual muestra una realidad sanitaria prepandemia que puede no reflejar la realidad actual.

CONCLUSIONES

1. Este estudio permite describir el perfil clínico y asistencial de las pacientes atendidas por urgencias ginecológicas en el Hospital Hedi Chaker de Sfax, aportando una aproximación a la práctica clínica en un contexto sanitario del Magreb. Las pacientes atendidas fueron mayoritariamente mujeres jóvenes, procedentes de un entorno urbano, con escasa comorbilidad médica, quirúrgica u obstétrica y, en una proporción importante, mujeres gestantes. Este perfil puede estar relacionado con las características demográficas de la población atendida y con la importancia de la atención obstétrica dentro de las urgencias ginecológicas estudiadas.
2. El dolor pélvico fue el principal motivo de consulta, seguido de la planificación de cesárea y la metrorragia. Además, la mayoría de las gestantes se encontraba en el tercer trimestre de embarazo, lo que sugiere que una parte relevante de la actividad asistencial estuvo vinculada al control y manejo de situaciones relacionadas con la gestación avanzada.
3. La comparación con la bibliografía disponible muestra algunas similitudes con otros contextos del Magreb, aunque la interpretación debe realizarse con cautela debido al tamaño muestral, la recogida incompleta de algunas variables, la barrera idiomática y la escasez de estudios recientes y comparables.
4. A pesar de estas limitaciones, los datos obtenidos contribuyen a una mejor comprensión del manejo de las urgencias ginecológicas en este entorno hospitalario y ponen de manifiesto la necesidad de generar más evidencia científica actualizada sobre la atención ginecológica en el norte de África.

BIBLIOGRAFÍA

1. Datosmacro.com - Información económica y sociodemográfica [Internet]. [cited 2026 May 10]. Available from: <https://datosmacro.expansion.com/>
2. Map of Tunisia showing the location of Sfax region. | Download Scientific Diagram [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. Available from: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Tunisia-showing-the-location-of-Sfax-region_fig1_331825280
3. SCOPE [Internet]. [cited 2026 Feb 18]. Available from: <https://ifmsaspain.org/index.php/scope/>
4. Argelia - Gasto público Salud 2023 | Datosmacro.com [Internet]. [cited 2026 Feb 18]. Available from: <https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/salud/argelia>
5. jamovi - open statistical software for the desktop and cloud [Internet]. [cited 2026 May 7]. Available from: <https://www.jamovi.org/>
6. Hipertensión y riesgo cardiovascular - Fundación Española del Corazón [Internet]. [cited 2026 Apr 28]. Available from: <https://fundaciondelcorazon.com/prevencion/riesgo-cardiovascular/hipertension-tension-alta.html>
7. Tejudo RB, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3014452>. El incremento de la población urbana en los estados del Magreb Central. UNISCI Discussion Papers, ISSN-e 1696-2206, N° 31, 2013. 2013 Jan;31(31):11. doi:10.5209/REV_UNIS.2013.N31.44746
8. Xholli A, Londero A Pietro, Camacho Mattos L, Vujosevic S, Cagnacci A. Gynaecological pathologies leading to emergency department admissions: A cross-sectional study. *European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology*. 2023 Mar 1;282:38–42. doi:10.1016/j.ejogrb.2023.01.006 PubMed PMID: 36630817.
9. Dhoub W, Zemni I, Kacem M, Bennasrallah C, Fredj M Ben, Abroug H, et al. Syndromic surveillance of female sexually transmitted infections in primary care: a

- descriptive study in Monastir, Tunisia, 2007–2017. *BMC Public Health*. 2021 Dec 1;21(1). doi:10.1186/s12889-021-11647-2 PubMed PMID: 34488704.
10. Amouri I, Sellami H, Borji N, Abbas S, Sellami A, Cheikhrouhou F, et al. Epidemiological survey of vulvovaginal candidosis in Sfax, Tunisia. *Mycoses*. 2011 Sep;54(5). doi:10.1111/j.1439-0507.2010.01965.x PubMed PMID: 21039942.
 11. Workowski KA, Bachmann LH, Chan PA, Johnston CM, Muzny CA, Park I, et al. Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021. *MMWR Recommendations and Reports*. 2021;70(4):1. doi:10.15585/MMWR.RR7004A1 PubMed PMID: 34292926.
 12. Farhat E Ben, Chaouch M, Chelli H, Gara MF, Boukraa N, Garbouj M, et al. Reduced maternal mortality in Tunisia and voluntary commitment to gender-related concerns. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*. 2012;116(2):165–8. doi:10.1016/j.ijgo.2011.10.010
 13. Eltigani EE. Childbearing in five Arab countries. *Stud Fam Plann*. 2001;32(1):17–24. doi:10.1111/j.1728-4465.2001.00017.x PubMed PMID: 11326454.
 14. Sudán - Índice de Desarrollo Humano - IDH 2022 | Datosmacro.com [Internet]. [cited 2026 Apr 20]. Available from: <https://datosmacro.expansion.com/idh/sudan>
 15. Marruecos - Índice de Desarrollo Humano - IDH 2022 | Datosmacro.com [Internet]. [cited 2026 May 10]. Available from: <https://datosmacro.expansion.com/idh/marruecos>
 16. Eltigani EE. Toward replacement fertility in Egypt and Tunisia. *Stud Fam Plann*. 2009;40(3):215–26. doi:10.1111/j.1728-4465.2009.00204.x PubMed PMID: 19852411.
 17. Fertility rate, total (births per woman) | Data [Internet]. [cited 2026 Apr 20]. Available from: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN>
 18. Okwaraji YB, Kravec J, Bradley E, Conkle J, Stevens GA, Gatica-Domínguez G, et al. National, regional, and global estimates of low birthweight in 2020, with trends from 2000: a systematic analysis. *The Lancet*. 2024 Mar 16;403(10431):1071–80. doi:10.1016/S0140-6736(23)01198-4 PubMed PMID: 38430921.

19. Fetal Growth Calculator [Internet]. [cited 2026 May 7]. Available from: <https://srhr.org/fetalgrowthcalculator/#/>
20. Tunisia - Arabic, French, Berber | Britannica [Internet]. [cited 2026 Feb 18]. Available from: <https://www.britannica.com/place/Tunisia/Languages>
21. Treaty of Bardo | Tunisian Independence, French Protectorate & 1881 | Britannica [Internet]. [cited 2026 Feb 18]. Available from: <https://www.britannica.com/event/Treaty-of-Bardo>
22. ICEX España Exportación e Inversiones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Túnez [Internet]. Madrid: ICEX [cited 2026 May 7]. Available from: <https://www.icex.es/es/explora-por-pais/tunez>